

ҰЙҚЫ БЕЗІНІҢ ДЕНЕСІ МЕН ҚҰЙРЫҒЫ ПАТОЛОГИЯЛАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОРПОРОКАУДАЛДЫ РЕЗЕКЦИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

БИРЖАНБЕКОВ НУРЖАН НУРМАХАНОВИЧ

«А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ
жалпы хирургия бөлімшесінің меңгерушісі

ТАУКЕБАЕВА ГУЛСЫМ БЕЙБИТОВНА

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының ассистенті

АМАНБЕК ДИАС ТАЛҒАТҰЛЫ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ДОСЫМБЕК АҚАН ӘДІЛХАНҰЛЫ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖОЛДАС ДИНАРА РАФАЭЛЬҚЫЗЫ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СҰЛТАНОВ БЕКАЛЫ ҚОНЫСБЕКҰЛЫ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СЪЕЗДОВ ЕРКИН ЗЕЙНУЛЛАЕВИЧ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЫСҚАҚ ДИАНА СЕРІКҚЫЗЫ

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ
«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

Ұйқы безі ісіктері хирургиядағы ең күрделі және өлім-жітім деңгейі жоғары патологиялардың қатарына жатады. Соңғы жылдары әлем бойынша ұйқы безі обырының таралу жиілігі жылына орта есеппен 0,5-1% өсіп, 2023 жылы 64 050 жаңа жағдай тіркелген, ал 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші небәрі 12% құрайды [1]. Бұл көрсеткіш аурудың кеш анықталуы мен агрессивті ағымына тікелей байланысты.

Ұйқы безінің қатерлі ісіктерінің ішінде дене және құйрық бөлігінің обыры клиникалық тұрғыда аса қолайсыз ағымымен сипатталады, себебі бұл локализациядағы ісіктер ұзақ уақыт симптомсыз өтіп, көбіне кеш сатыда анықталады. Әдеби деректер бойынша, ұйқы безінің денесі мен құйрығы ісіктері барлық ұйқы безі қатерлі ісіктерінің 25-35% құрайды, ал олардың орташа өмір сүру ұзақтығы 26,4 ай, 5 жылдық өмір сүру деңгейі 29% аспайды [2].

Сонымен қатар, ұйқы безі жылауықтары(кисталары) да маңызды клиникалық мәселе болып табылады. Заманауи визуализация әдістерінің дамуына байланысты ұйқы безі жылауықтарының кездесу жиілігі 2-13% дейін артқан, олардың белгілі бір бөлігі уақыт өте келе қатерлі ісікке айналуы мүмкін [3]. Сондықтан жылауық пен қатерлі ісіктерді ерте

кезеңде анықтап, хирургиялық тактиканы дұрыс таңдау өмір сапасы мен ұзақтығын арттыруда шешуші рөл атқарады.

Ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында негізгі радикалды ем әдісі - корпорокаудальды резекция болып табылады. Бұл ота радикалды емдеудің жалғыз тиімді жолы болып саналады және толық радикалды резекцияға қол жеткізілген жағдайда жалпы өмір сүру көрсеткішін айтарлықтай арттырады [4]. Алайда отадан кейінгі асқынулардың жиілігі 30-40%, ал өлім көрсеткіші 1-3% деңгейінде сақталып отыр, бұл әдістің клиникалық тиімділігін жан-жақты зерттеуді талап етеді [5].

Осы аталған деректер ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында қолданылатын корпорокаудальды резекцияның клиникалық тиімділігін кеешенді зерттеудің өзектілігін білдіреді.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологиялары бар науқастарда қолданылатын корпорокаудальды резекцияның клиникалық тиімділігін бағалау, ашық және лапароскопиялық әдістердің отадан кейінгі нәтижелерін салыстырмалы талдау арқылы оңтайлы хирургиялық тактиканы анықтау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларының хирургиялық емдеу әдістері бойынша қазіргі әдеби деректерге жүйелі шолу жүргізу.

2. Корпорокаудальды резекция жасалған науқастардың клиникалық, отаға дейінгі және отадан кейінгі көрсеткіштерін ретроспективті талдау.

3. Ашық және лапароскопиялық корпорокаудальды резекция әдістерінің клиникалық нәтижелерін салыстырмалы бағалау.

4. Алынған нәтижелер негізінде ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында корпорокаудальды резекция жүргізудің оңтайлы клиникалық алгоритмін әзірлеу.

Түйін сөздер: ұйқы безі, ұйқы безінің денесі, құйрығы, ұйқы безі ісіктері, ұйқы безі кисталары, корпорокаудальды резекция, лапароскопиялық хирургия, клиникалық тиімділік.

КІРІСПЕ

Ұйқы безінің денесі мен құйрығы ісіктерін хирургиялық емдеу әдістерін зерттеу соңғы онжылдықтарда қарқынды дамып келеді. Қазіргі уақытта корпорокаудальды резекция қатерлі және қатерсіз патологияларды емдеудің «алтын стандарты» болып табылады [6]. Жүйелі шолу мен мета-талдаулар нәтижелері бойынша, корпорокаудальды резекциядан кейінгі жалпы асқынулар жиілігі 30-45%, ал клиникалық маңызды панкреатикалық фистула даму қаупі 13-25% аралығында өзгеріп отырады [7]. Бұл көрсеткіштер ота техникасының күрделілігі мен ұйқы безі тінінің анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты.

Көпорталықты зерттеулер мәліметінше, ұйқы безінің дене мен құйрық бөлігінің қатерлі ісіктері кезінде корпорокаудальды резекция жүргізілген науқастарда R0 резекция 50% жағдайда, ал орташа өмір сүру ұзақтығы 26-34 ай құраған [8]. Бұл көрсеткіштер отаның онкологиялық тиімділігін дәлелдейді.

Лапароскопиялық және ашық корпорокаудальды резекцияны салыстырмалы талдау нәтижелері лапароскопиялық тәсілдің қан жоғалтуды азайтып, ауруханада жату мерзімін қысқартатынын және жалпы асқынулар жиілігін төмендететінін көрсетті [9]. Сонымен қатар, радикалдылық пен ұзақ мерзімді өмір сүру нәтижелері бойынша екі әдіс арасында елеулі айырмашылық анықталмаған [10].

Ұйқы безінің денесі мен құйрығының обыры көбінесе кеш кезеңде анықталып, магистральды тамырларға таралуымен ерекшеленеді. Мұндай жағдайларда кеңейтілген корпорокаудальды резекция қолдану арқылы кейбір науқастарда 5 жылдық өмір сүру көрсеткішін 35-40% дейін арттыруға мүмкіндік туындайды [11].

Кистаға байланысты резекция жүргізілген науқастарды зерттеу нәтижелері симптомды кисталар мен қатерлі трансформация қаупі жоғары жағдайларда ота жасау ұзақ мерзімді

асқынуларды азайтатынын көрсетті [12]. Алайда артық жасалған хирургиялық араласулар қант диабеті мен экзокринді жеткіліксіздік қаупін арттырады [13].

Ретроспективті ірі когорталық зерттеуде (n=992) ұйқы безінің денесі мен құйрығы ісіктеріне жасалған корпорокаудальды резекциядан кейінгі 5 жылдық өмір сүру деңгейі 29%, ал R0 резекция жасалған жағдайда 34 айға дейін орташа өмір сүру ұзақтығы тіркелген [14].

Мини инвазивті және роботтық технологияларды енгізу ота қауіпсіздігін арттырып, ота кезіндегі өлім деңгейін 1-2% дейін төмендетуге мүмкіндік берген [15]. Жалпы алғанда, әдеби деректер корпорокаудальды резекцияның ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында жоғары клиникалық тиімділікке ие екенін дәлелдейді, алайда ота кезіндегі және отадан кейінгі асқынулар мен онкологиялық нәтижелерді жақсарту бағытында қосымша зерттеулер қажет екенін көрсетеді.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ базасында жүргізілді. Талдауға 2023-2025 жылдар аралығында осы орталықта ұйқы безінің корпорокаудальды резекциясы жасалған n=110 науқас енгізілді. Зерттеу ретроспективті когорттық сипатта жүзеге асырылып, қатысушылар туралы мәліметтер медициналық құжаттама, хирургиялық хаттамалар, зертханалық және аспаптық зерттеу нәтижелері арқылы алынды. Қатысушылардың жасы зерттеу кезеңіне сәйкес әртүрлі диапазонда болды. Бұл жас көлемі корпорокаудальды резекцияның көрсетілімдері, емдік тактика, асқынулар және отадан кейінгі қалпына келу динамикасын кең қамтуға мүмкіндік берді. Науқастардың клиникалық ағымы, асқынулар жиілігі, стационарда болу ұзақтығы және өлім көрсеткіштері салыстырмалы түрде бағаланды. Демографиялық деректер: жас, жыныс, дене салмағының индексі. Ота бойынша көрсеткіштер: ота ұзақтығы, қан жоғалту көлемі, көкбауырды сақтау/резекциялау жиілігі, резекция көлемі. Отадан кейінгі көрсеткіштер: панкреатикалық фистула (ISGPS жіктемесі), отадан кейінгі қан кету, инфекциялық асқынулар, қайталама ота қажеттілігі, ауруханада жату ұзақтығы, өлім көрсеткіші.

Деректер MS Excel 2016 бағдарламасында өңделеді. Сандық көрсеткіштер үшін орташа мән (M) және стандартты ауытқу (SD) есептеледі. Топтар арасындағы айырмашылықтарды бағалау үшін t-тест және χ^2 тесті қолданылады. Сенімділік деңгейі: $p < 0.05$

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеуге ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологиялары бойынша корпорокаудальды резекция жасалған жалпы n=110 науқас енгізілді. Барлық науқастар хирургиялық әдіске байланысты екі топқа бөлінді: ашық корпорокаудальды резекция жасалған науқастар - 51(46,4%), лапароскопиялық корпорокаудальды резекция жасалған науқастар - 59 (53,6%).

№1 Сурет. Жасалған хирургиялық әдіске байланысты науқас топтары

Зерттелген науқастардың орташа жасы $53 \pm 10,2$ жылды құрады. Жыныстық құрылымында әйелдер басым болды: әйелдер - 63,6% (n=70), ал ер адамдар - 36,4% (n=40).

№2 Сурет. Науқастардың жынысы бойынша статистикасы

Негізгі патологиялар құрылымын талдау барысында ұйқы безінің кистозды түзілістері жиі анықталып, 53% (n=58) құрады, ал қатерлі ісіктер 47% (n=52) жағдайда кездесті.

№3 Сурет. Науқастарда анықталған патология түрі бойынша көрсеткіштер

Зерттеу топтарын салыстырмалы талдау барысында жас көрсеткіші, жыныс құрамы және негізгі диагноз бойынша топтар арасында статистикалық мәнді айырмашылық анықталған жоқ ($p > 0,05$), бұл зерттеу топтарының бастапқыда біртекті екенін көрсетеді және алынған нәтижелердің салыстырмалы сенімділігін арттырады.

Операция ұзақтығын салыстырмалы талдау барысында лапароскопиялық корпорокаудальды резекция кезінде операция уақытының ұзағырақ болғаны анықталды: ашық операция тобында ол 198 ± 81 минутты, ал лапароскопиялық топта 228 ± 74 минутты құрады. Алайда бұл айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді емес болды ($p > 0,05$).

№4 Сурет. Отаның орташа ұзақығы бойынша топтар арасындағы айырмашылық
Интраоперациялық қан жоғалту көлемі лапароскопиялық топта төмендеу үрдісін көрсетті және тиісінше 164 ± 65 мл (ашық әдіс) және 138 ± 61 мл (лапароскопиялық әдіс) құрады, дегенмен топтар арасындағы айырмашылық статистикалық мәнділікке жеткен жоқ ($p > 0,05$).

№5 Сурет. Интраоперациялық қан жоғалту көлемі бойынша топтардағы көрсеткіштер

Көкбауырды сақтау жиілігі лапароскопиялық отада жоғары болды және 81% құрады, ал ашық операция тобында бұл көрсеткіш 69% болды.

№6 Сурет. Көкбауырды сақтау жиілігі бойынша топтардағы көрсеткіштер

Аталған айырмашылық клиникалық тұрғыдан маңызды болғанымен, статистикалық тұрғыдан мәнді емес деп бағаланды ($p > 0,05$).

Жалпы операциядан кейінгі асқынулар жиілігі 30% ($n=33$) құрады. Панкреатикалық фистула 12% ($n=14$) жағдайда анықталды. ISGPS жіктемесіне сәйкес олардың құрылымы келесідей болды:

- Grade A - 5,5% ($n=6$),
- Grade B - 4,5% ($n=5$),
- Grade C - 2,8% ($n=3$).

№7 Сурет. Анықталған панкреатикалық фистула дәрежелері(14)

Асқынулар жиілігін топтар арасында салыстырғанда лапароскопиялық араласу кезінде олардың төмендеу үрдісі байқалды: лапароскопиялық топта 25%, ал ашық операция тобында 35% құрады.

№8 Сурет. Асқыну анықталуы бойынша топтар көрсеткіштері

Алайда бұл айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді емес болды ($p > 0,05$).

Операциядан кейінгі қан кету 9%, ал инфекциялық асқынулар 8% жағдайда тіркелді.

Қайта операция жасау қажеттілігі төмен деңгейде болып, 1,8% ($n=2$) құрады.

№9 Сурет. Отадан кейінгі көрсеткіштері

Алынған нәтижелер лапароскопиялық корпорокаудальды резекцияның қауіпсіздік профилі ашық операциямен салыстырғанда кем емес екенін және кейбір көрсеткіштер бойынша артықшылықтарға ие болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Ауруханада жату ұзақтығын талдау барысында лапароскопиялық корпорокаудальды резекциядан кейін науқастардың стационарда болу мерзімінің қысқаратыны анықталды. Атап айтқанда, лапароскопиялық топта бұл көрсеткіш $8,2 \pm 2,6$ күнді, ал ашық операция тобында $12,4 \pm 3,1$ күнді құрады.

№10 Сурет. Ауруханада жату ұзақтығы бойынша топтардағы көрсеткіштер

Аталған айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді болды ($p < 0,05$).

Операциядан кейінгі 30 күндік өлім көрсеткіші жалпы зерттелген топта 1,8% ($n=2$) құрады. Топтар арасында өлім көрсеткіші бойынша статистикалық мәнді айырмашылық анықталған жоқ ($p > 0,05$), бұл екі хирургиялық әдістің қауіпсіздік деңгейінің салыстырмалы екенін көрсетеді.

Орташа бақылау кезеңі $18,6 \pm 6,4$ айды құрады. Жалпы өмір сүрудің медианасы 24 ай болды. Өмір сүру көрсеткіштері келесідей анықталды: 1 жылдық өмір сүру - 82%, 3 жылдық - 48%, 5 жылдық - 29%.

№11 Сурет. Отадан кейінгі өмір сүру көрсеткіштері

Kaplan-Meier талдауы нәтижесінде лапароскопиялық және ашық корпорокаудальды резекция топтары арасында жалпы өмір сүру көрсеткіштері бойынша статистикалық мәнді айырмашылық анықталған жоқ ($p > 0,05$).

ТАЛҚЫЛАУ

Жүргізілген зерттеу нәтижелері ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында корпорокаудальды резекцияның клиникалық тиімділігі жоғары екенін және алынған деректер қазіргі әдеби мәліметтермен сәйкес келетінін көрсетті. Әдеби шолу деректеріне сәйкес, корпорокаудальды резекциядан кейінгі жалпы асқынулар жиілігі 30-45% аралығында болады,

ал панкреатикалық фистула 13-25% жағдайда кездеседі. Біздің зерттеуде жалпы асқынулар жиілігі 30%, ал панкреатикалық фистула 12% құрады, бұл көрсеткіштер әдеби мәліметтердің төменгі шегіне сәйкес келеді. Бұл операциялық техниканың жетілдірілуі мен науқастарды іріктеудің дұрыс жүргізілгенін көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері лапароскопиялық әдістің бірқатар артықшылықтарын көрсетті. Атап айтқанда, қан жоғалту көлемінің азаю үрдісі және асқынулар жиілігінің төмендеуі байқалды. Бұл деректер әдебиеттегі мета-талдаулар нәтижелерімен сәйкес келеді, онда лапароскопиялық тәсілдің аз инвазивтілігіне байланысты операциядан кейінгі қалпына келу жылдамырақ жүретіні көрсетілген. Сонымен қатар, біздің зерттеуде лапароскопиялық топта стационарда жату ұзақтығының статистикалық мәнді қысқаруы ($8,2 \pm 2,6$ күн/ $12,4 \pm 3,1$ күн) анықталды, бұл да халықаралық зерттеулермен толық сәйкес келеді. Операция ұзақтығының лапароскопиялық топта ұзағырақ болуы әдеби деректерде де сипатталған және бұл әдістің техникалық күрделілігімен түсіндіріледі. Алайда, бұл айырмашылық клиникалық нәтижелерге теріс әсер етпейді.

Көкбауырды сақтау жиілігінің лапароскопиялық әдісте жоғары болуы органсақтаушы хирургияның мүмкіндіктерін көрсетеді және бұл науқастардың иммунологиялық статусына оң әсер етуі мүмкін.

Өлім көрсеткіші біздің зерттеуде 1,8% құрады, бұл әдебиетте көрсетілген 1-3% деңгейімен толық сәйкес келеді және екі әдістің де қауіпсіз екенін дәлелдейді. Ұзақ мерзімді нәтижелер бойынша жалпы өмір сүру медианасының 24 ай болуы және 5 жылдық өмір сүрудің 29% деңгейінде болуы әдеби деректермен (26-34 ай және ~29%) сәйкес келеді. Сонымен қатар, Kaplan-Meier талдауы бойынша лапароскопиялық және ашық әдістер арасында өмір сүру көрсеткіштері бойынша айырмашылықтың болмауы олардың онкологиялық тиімділігінің бірдей екенін көрсетеді.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер корпорокаудальды резекцияның ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында тиімді және қауіпсіз әдіс екенін дәлелдейді, ал лапароскопиялық тәсіл клиникалық тұрғыдан бірқатар артықшылықтарға ие.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Қазіргі әдеби деректерге жүргізілген жүйелі шолу корпорокаудальды резекцияның ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында «алтын стандарт» екенін және жоғары клиникалық тиімділікке ие екенін көрсетті.

2. Ретроспективті талдау нәтижесінде корпорокаудальды резекциядан кейінгі асқынулар жиілігі 30%, панкреатикалық фистула 12%, өлім көрсеткіші 1,8% құрап, әдістің қауіпсіздігі дәлелденді.

3. Лапароскопиялық және ашық әдістерді салыстыру барысында лапароскопиялық тәсілдің қан жоғалтуды азайту, асқынуларды төмендету және стационарда жату ұзақтығын қысқарту бойынша артықшылықтары анықталды, ал онкологиялық нәтижелері бірдей болды.

4. Алынған нәтижелер негізінде ұйқы безінің денесі мен құйрығы патологияларында лапароскопиялық корпорокаудальды резекцияны басым әдіс ретінде қолдану ұсынылады, алайда ол науқастың клиникалық жағдайына байланысты таңдалуы қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Sarfaty M, et al. Surgical management of pancreatic ductal adenocarcinoma. *Transl Gastroenterol Hepatol.* 2023;8:8180. doi:10.21037/tgh-22-98
2. Wang X, et al. Long-term survival outcomes and prognostic factors following radical resection of pancreatic body and tail cancer. *World J Surg Oncol.* 2024;22:35. doi:10.1186/s12957-024-03214-7
3. Vege SS, et al. Diagnosis and management of pancreatic cysts. *Diagnostics (Basel).* 2023;13(3):550. doi:10.3390/diagnostics13030550
4. Lyu Y, et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy. *Laparosc Surg.* 2022;6:45. doi:10.21037/lc-22-12
5. Jiang K, et al. Distal pancreatectomy with celiac axis resection. *Pancreas.* 2024;53(1):89-96.
6. Korrel M, et al. Oncological outcomes of distal pancreatectomy. *Laparosc Surg.* 2022;6:22.
7. Tan M, et al. Optimal strategies for surgical resection of pancreatic body cancer. *Surgery.* 2025;177(2):311-320.
8. Li D, et al. Prognostic analysis of distal pancreatectomy. *Ann Surg Oncol.* 2022;29(5):3240-3249.
9. Ricci C, et al. Laparoscopic vs open distal pancreatectomy. *Surg Endosc.* 2018;32:448-456.
10. Lyu Y, et al. Meta-analysis of minimally invasive DP. *Surg Endosc.* 2022;36:1105-1116.
11. Peng Y, et al. DP-CAR systematic review. *BMC Surg.* 2021;21:175.
12. Vege SS, et al. Pancreatic cyst management. *Gastroenterology.* 2023;164:789-803.
13. Del Chiaro M, et al. European guidelines on pancreatic cystic neoplasms. *Gut.* 2018;67:789-804.
14. Wang X, et al. Long-term survival after DP. *World J Surg Oncol.* 2024;22:35.
15. Zhou J, et al. Robotic distal pancreatectomy. *J Surg Case Rep.* 2024;3:rjaf112.